

Yoga: del asana al genoma

Luis Palomero

September 9, 2025

Resumen

La práctica milenaria del yoga, ha demostrado ser mucho más que una disciplina física o espiritual. La evidencia científica actual muestra que su impacto se extiende desde la esfera emocional y corporal hasta la arquitectura molecular de nuestras células. En este breve ensayo exploramos cómo el yoga influye en la salud física, mental y, a través de mecanismos epigenéticos, en la regulación de genes relacionados con el estrés, la inflamación y la respuesta inmune. Así, lo que comienza en la respiración o en una postura termina resonando en el genoma, cerrando el círculo entre lo de fuera y lo de dentro, entre la experiencia y la biología.

Palabras clave: Yoga; Epigenética; ADN; Bienestar; Estrés; Neurociencia; Filosofía de la salud

¿Cómo afecta el yoga a nuestro cuerpo?

Para responder a esta pregunta, primero tengo que definir qué es el yoga. Este arte puede definirse de muchas maneras. Por ejemplo, desde una perspectiva física, podemos entenderlo como un conjunto de técnicas de respiración, relajación y estiramiento. Desde la energía, es un conjunto de técnicas de autocontrol psicofísico y energético. Finalmente, y desde un enfoque más filosófico y existencial también se puede hablar del yoga como un camino de autoconocimiento espiritual [6].

Es indudable que ese conjunto de técnicas, desarrolladas hace más de 4,000 años en el valle del Indo, se ha convertido en una disciplina practicada por cientos de millones de personas alrededor del mundo [12]. Por lo tanto, casi se podría decir que aquel “Yuj” ascético ha pasado a convertirse en una fuerza viva que evoluciona con el tiempo. Gracias a su extraordinaria capacidad para adaptarse a las diferentes culturas y hacerse extremadamente accesible [15].

En mi caso, noto cómo la práctica influye en el *interior* desde la realización de ciertos ejercicios *externos* como la construcción de figuras, o *asanas*, la respiración o la concentración, así que, si con el yoga podemos trabajar *lo de dentro* desde *lo de fuera*, ¿cuales son los cambios que provoca la práctica?, y sobre todo, ¿qué dice la ciencia sobre esto?

Cambios en el cuerpo

La ciencia ha documentado que la práctica continuada de yoga presenta un amplio abanico de cambios en el funcionamiento de nuestro organismo.

Se sabe que desde una perspectiva emocional, fomenta la relajación y la autoconfianza, reduciendo el estrés, la ansiedad y la depresión. A su vez, los *asanas* contribuyen a desarrollar la fuerza, la coordinación y el equilibrio, así como es un buen regulador del sueño, de la digestión y de la concentración [10, 13].

La ciencia también ha documentado efectos terapéuticos en personas con epilepsia, diabetes, esclerosis múltiple, tabaquismo, menopausia o incluso cáncer [9, 12].

Esta práctica afecta la composición de muchas áreas del cerebro, lo que sugiere que tiene potencial para mitigar posibles deterioros neurodegenerativos y los relacionados con la edad, al contrario de lo que sucede con las hormonas del estrés [9]. Estos efectos visibles y medibles nos llevan a una pregunta aún más profunda: ¿pueden llegar hasta la arquitectura invisible de nuestros genes?

ADN

Aunque el ADN sí mismo no cambia, sí que existen ciertos mecanismos, llamados epigenéticos, que permiten alterar *cómo* se comportan las cadenas de ácido desoxirribonucleico. Estos cambios se producen a través de procesos epigenéticos —como la metilación del ADN o las modificaciones en las histonas— que funcionan como interruptores moleculares. En resumen, el ADN es la partitura; la epigenética, la interpretación.

Así, el equipo formado por el Dr. Selvaraj Giridharan [3] presentó en abril de 2025 un estudio sobre los hallazgos más recientes de la relación entre yoga y los cambios en el ADN, encontrando once estudios en los que se observan cambios significativos en el funcionamiento de genes relacionados con el estrés [2], la respuesta inmune [5], los procesos inflamatorios o la metástasis [14], entre otros.

Conclusión

Por todo ello, aunque hoy día no podemos entender la magnitud de los cambios, *sí* que se ha podido documentar científicamente que estos llegan hasta las capas más profundas del organismo. Es importante destacar que esto de modificar el comportamiento del ADN no es exclusivo del yoga, puesto que, de igual manera, una actividad física continuada [11], unos hábitos como el alcohol [8] o el tabaco [7], o incluso el estrés [1] alteran nuestro funcionamiento interno.

Por lo tanto, todas estas evidencias muestran que la popularidad del yoga no solo se debe a su adaptabilidad, su flexibilidad o su enfoque holístico. Al contrario, esta popularidad también viene porque, efectivamente, *desde fuera se trabaja lo de dentro*.

Y si consideramos que los cambios en el genoma también alteran nuestra psicología y cómo nos sentimos [4], *lo de dentro* influye en *lo de fuera*, cerrando así un círculo antiguo, descrito por la ciencia.

Referencias

- [1] Dee, Garrett, Rebecca Ryznar Colton Dee: *Epigenetic changes associated with different types of stressors and suicide* *Epigenetic Changes Associated with Different Types of Stressors and Suicide*. Cells, 12(9):1258, . 2023, ISSN 2073-4409. <http://dx.doi.org/10.3390/cells12091258>.
- [2] Epel, ES, E Puterman, J Lin, EH Blackburn, PY Lum, ND Beckmann, J Zhu, E Lee, A Gilbert, RA Rissman, RE Tanzi EE Schadt: *Meditation and vacation effects have an impact on disease-associated molecular phenotypes* *Meditation and vacation effects have an impact on disease-associated molecular phenotypes*. Translational Psychiatry, 6(8):e880–e880, . 2016, ISSN 2158-3188.
- [3] Giridharan, Selvaraj, Soni Soumian, NagarajV Kumar Jawaher Ansari: *Effects of yoga on gene expression: A systematic review of randomised controlled trials* *Effects of Yoga on Gene Expression: A Systematic Review of Randomised Controlled Trials*. Cureus, . 2025, ISSN 2168-8184.
- [4] González-Pardo, Héctor Marino Pérez Álvarez: *Epigenetics and its implications for psychology* *Epigenetics and its implications for Psychology*. Psicothema, 1(25):3–12, . 2013, ISSN 1886-144X. <http://dx.doi.org/10.7334/psicothema2012.327>.
- [5] Harkess, KN, J Ryan, PH Delfabbro S Cohen-Woods: *Preliminary indications of the effect of a brief yoga intervention on markers of inflammation and dna methylation in chronically*

- stressed women* Preliminary indications of the effect of a brief yoga intervention on markers of inflammation and DNA methylation in chronically stressed women. *Translational Psychiatry*, 6(11):e965–e965, . 2016, ISSN 2158-3188. <http://dx.doi.org/10.1038/tp.2016.234>.
- [6] Herrero, Naren: *El viaje del yoga*. Lonely Planet, 2021.
- [7] Kaur, Gagandeep, Rizwana Begum, Shilpa Thota Sanjay Batra: *A systematic review of smoking-related epigenetic alterations* A systematic review of smoking-related epigenetic alterations. *Archives of Toxicology*, 93(10):2715–2740, . 2019, ISSN 1432-0738. <http://dx.doi.org/10.1007/s00204-019-02562-y>.
- [8] Krishnan, HarishR., AmulJ. Sakharkar, TaraL. Teppen, TiffaniD.M. Berkel SubhashC. Pandey: *The Epigenetic Landscape of Alcoholism*, 75–116. Elsevier, 2014, ISBN 9780128013113. <http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-801311-3.00003-2>.
- [9] Latham, Katherine: *Cómo practicar yoga modifica la composición del cerebro e incluso eleva el volumen de materia gris - BBC News Mundo* — *bbc.com* *Cómo practicar yoga modifica la composición del cerebro e incluso eleva el volumen de materia gris - BBC News Mundo* — *bbc.com*. <https://www.bbc.com/mundo/articles/cdx0514d140>. [Accessed 26-08-2025].
- [10] Medline Plus: *Yoga para la salud: MedlinePlus enciclopedia médica* — *medlineplus.gov* *Yoga para la salud: MedlinePlus enciclopedia médica* — *medlineplus.gov*. <https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000876.htm>, 2024. [Accessed 26-08-2025].
- [11] Plaza-Diaz, Julio, David Izquierdo, Álvaro Torres-Martos, AimanTariq Baig, ConcepciónM. Aguilera FranciscoJavier Ruiz-Ojeda: *Impact of physical activity and exercise on the epigenome in skeletal muscle and effects on systemic metabolism* *Impact of Physical Activity and Exercise on the Epigenome in Skeletal Muscle and Effects on Systemic Metabolism*. *Biomedicine*, 10(1):126, . 2022, ISSN 2227-9059. <http://dx.doi.org/10.3390/biomedicine10010126>.
- [12] Prakasan, Nimisha Jaidev Gollakota: *The effects of yoga on epigenetics - a review* *The Effects of Yoga on Epigenetics - A Review*. *Journal of Clinical Epigenetics*, . 2021, ISSN 2168-8184. <https://www.primescholars.com/articles/the-effects-of-yoga-on-epigenetics-a-re>

- [13] Salcedo, Itziar: *11 beneficios del yoga por los que merece muchísimo la pena lanzarse a esta disciplina* — *vogue.es* *11 beneficios del yoga por los que merece muchísimo la pena lanzarse a esta disciplina* — *vogue.es*. <https://www.vogue.es/belleza/articulos/beneficiosdel-yoga>, 2024. [Accessed 26-08-2025].
- [14] Saxena, AshokK, Prakash Gondode, GeetanjaliT Chilkoti, Tusha Sharma BasuD Banerjee: *Modulation of microrna-133b in post mastectomy pain syndrome following yoga intervention* *Modulation of microRNA-133B in Post Mastectomy Pain Syndrome Following Yoga Intervention*. *Journal of Cellular and Molecular Anesthesia*, 9(2), . 2024, ISSN 2476-5120. <http://dx.doi.org/10.5812/jcma-146528>.
- [15] Sequeira, Harold JuanFelipe Molina: *¿Por qué el yoga es tan popular en todo el mundo?* — *lavozdepuertollano.es* *¿Por qué el yoga es tan popular en todo el mundo?* — *lavozdepuertollano.es*. <https://www.lavozdepuertollano.es/web/contenido/yoga-y-salud/por-que-el-yoga-e> 2025. [Accessed 08-09-2025].